

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 378 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoirazimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqdsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Kimyo sanoati korxonalarini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	277
Gulbayeva Feruza Islamovna	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdil O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	

Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	
Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar.....	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений.....	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исламжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application.....	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari.....	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга.....	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri.....	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv.....	343
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi.....	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе.....	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	

TIJORAT BANKLARIDA KOMPLAENS NAZORATNI TAKOMILLASHTIRISH

Muminova Marguba Mamirkulovna

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi

2-kurs tinglovchisi

ORCID: 0009-0003-9369-9198

Annotatsiya: Tijorat banklarida komplaens nazorati moliyaviy tizim barqarorligini ta'minlash va huquqiy xatarlarga qarshi kurashda muhim omillardan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada jinoyat yo'li bilan olingan daromadlarni legallashtirish, ommaviy qirg'in qurolini moliyalashtirish, firibgarlik va sanksiyaviy komplaens masalalari ko'rib chiqiladi.

Jinoyat yo'li bilan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashda mijozlarni tekshirish (KYC), shubhali operatsiyalarni kuzatish va xalqaro qonunchilik talablari asosida monitoring tizimlarini rivojlantirish zarurati ta'kidlanadi. Ommaviy qirg'in qurolini moliyalashtirish xavfini kamaytirish uchun xalqaro tashkilotlar (FATF, BMT, OFAC) standartlariga rioya qilish va qora ro'yxatlar bilan ishlash muhimligi yoritiladi.

Firibgarlikni oldini olishda sun'iy intellekt va Big Data texnologiyalaridan foydalanish, real vaqtda tranzaksiyalarni tahlil qilish hamda xodimlarning xabardorligini oshirish bo'yicha samarali choralar taklif etiladi. Sanksiyaviy komplaensni ta'minlash maqsadida OFAC, EU va BMT sanksiyalariga mos keluvchi avtomatlashtirilgan monitoring tizimlarini joriy etish va bank siyosatini doimiy yangilash muhimligi ko'rsatib o'tiladi.

Ushbu maqolada tijorat banklarining komplaens tizimini takomillashtirishga qaratilgan asosiy yo'nalishlar va ularning moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Zamonaviy texnologiyalar va xalqaro tajriba asosida komplaens tizimini mustahkamlash bank faoliyatining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, komplaens nazorati, moliyaviy xavflar, huquqiy muvofiqlik, risk-menejment, ichki nazorat tizimi, korrupsiyaga qarshi kurash, moliyaviy monitoring, xalqaro tajriba, bank tizimi, raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirilgan tizimlar.

Abstract: Compliance control in commercial banks is one of the important factors in ensuring the stability of the financial system and in the fight against legal risks. This article addresses issues of legalization of criminal gains, funding of weapons of mass destruction, fraud, and sanction compliance.

In the fight against the legalization of income received by criminal means, the need for customer verification (KYC), monitoring suspicious transactions and the development of monitoring systems based on the requirements of international legislation is emphasized. To reduce the risk of financing weapons of mass destruction, the importance of compliance with the standards of international organizations (FATF, UN, OFAC) and working with blacklists is highlighted.

Effective measures to prevent fraud include the use of artificial intelligence and Big Data Technologies, real-time transaction analysis, and increased employee awareness are proposed. The importance of implementing automated monitoring systems that comply with OFAC, EU and UN sanctions and constant updating of banking policies is indicated in order to ensure sanction compliance.

This article analyzes the main directions aimed at improving the complex system of commercial banks and their importance in ensuring financial security. Strengthening the system of complements on the basis of modern technologies and international experience serves to increase the efficiency of banking activities.

Key words: commercial banks, compliance control, financial risks, legal conformity, risk management, internal control system, anti-corruption measures, financial monitoring, international experience, banking system, digital technologies, automated systems.

Аннотация: Комплаенс-контроль в коммерческих банках является одним из ключевых факторов обеспечения стабильности финансовой системы и борьбы с правовыми рисками. В данной статье рассматриваются вопросы противодействия легализации преступных доходов, финансирования оружия массового поражения, мошенничества и санкционного комплаенса.

Подчеркивается необходимость внедрения систем мониторинга на основе международных правовых требований для борьбы с отмыванием преступных доходов, включая процедуру проверки клиентов (KYC) и отслеживание подозрительных операций. Для снижения рисков финансирования оружия массового поражения важно соблюдать стандарты международных организаций (FATF, ООН, OFAC) и работать с черными списками.

Для предотвращения мошенничества предлагаются эффективные меры, такие как использование искусственного интеллекта и технологий Big Data, анализ транзакций в реальном времени, а также повышение осведомленности сотрудников. В целях обеспечения санкционного комплаенса подчеркивается значимость внедрения автоматизированных систем мониторинга, соответствующих требованиям санкций OFAC, ЕС и ООН, а также необходимость регулярного обновления банковской политики.

В статье анализируются ключевые направления совершенствования системы комплаенс-контроля в коммерческих банках и их роль в обеспечении финансовой безопасности. Усиление комплаенс-системы на основе современных технологий и международного опыта способствует повышению эффективности банковской деятельности.

Ключевые слова: коммерческие банки, комплаенс-контроль, финансовые риски, правовое соответствие, риск-менеджмент, система внутреннего контроля, борьба с коррупцией, финансовый мониторинг, международный опыт, банковская система, цифровые технологии, автоматизированные системы.

KIRISH

Ma'lumki, O'zbekiston mustaqillikka erishgan ilk yillardan boshlab demokratik-huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini shakllantirishni o'z oldiga ustuvor maqsad sifatida qo'ydi. Prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimida, Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisida so'zlagan "Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz" nomli nutqida: "Jamiyatimizda korrupsiya, turli jinoyatlar va boshqa huquqbuzarlik holatlariga qarshi kurashish, ularning oldini olish hamda jinoyatga jazo muqarrarligini ta'minlash bo'yicha qat'iy choralar ko'rishimiz zarur", — deb ta'kidlagan edi.

Bugungi kunda korrupsiyaga qarshi kurash nafaqat xalqaro miqyosda, balki mamlakatimizda ham dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Ushbu illatga qarshi samarali kurash tizimini yaratish uchun keng qamrovli xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yish, ilg'or xorijiy tajribalarni chuqur o'rganish hamda ularni milliy qonunchilik va amaliyotga moslashtirilgan holda joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda tanqidiy yondashuv asosida, mamlakatimizning o'ziga xos ijtimoiy, iqtisodiy va huquqiy sharoitlarini hisobga olgan holda, korrupsiyaga qarshi kurashning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish lozim [1].

Hozirgi kunda banklar faoliyatida komplaens nazorat tizimi joriy etilgan bo'lib, ushbu tarmoqning vazifalari quyidagilardan iborat:

- Bankdagi korrupsion xavf-xatarlarni aniqlash;
- Bank xodimlarining huquqiy ongini oshirishga qaratilgan o'quv seminarlarini tashkil etish;
- Xizmat siri va ma'lumotlarning konfidentsialligini saqlash;
- Davlat xaridlarini amalga oshirish va nazorat qilish;
- Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha faoliyatni takomillashtirish;
- Korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarni profilaktika qilish va ularga qarshi kurashish;
- Xodimlar qabul qilinishida, davlat xaridlari amalga oshirilishida va boshqa jihatlarida manfaatlar to'qnashuvining oldini olish;

- Sovg'a olish va berishni tartibga solish;

- Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurollarini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish;

- Aloqa kanallaridan kelib tushgan murojaatlar bilan ishlash [3].

Komplaens tizimi orqali banklar o'z faoliyatini xalqaro standartlar va milliy qonunchilik talablariga muvofiq yuritish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Xususan, Basel qo'mitasi tomonidan belgilangan "Banklarda komplaens va komplaens funksiyasi" tamoyillari moliyaviy institutlarda samarali nazorat tizimini shakllantirishga yordam beradi. O'zbekiston Respublikasida ham bank tizimini isloh qilish va barqarorligini oshirishga qaratilgan qator huquqiy hujjatlar qabul qilinib, bu jarayonda komplaens nazoratiga alohida e'tibor qaratilmoqda [2].

Mazkur maqolada tijorat banklarida komplaens nazoratini takomillashtirish bo'yicha asosiy yo'nalishlar tahlil qilinadi. Xususan, jinoyat yo'li bilan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash, ommaviy qirg'in

qurolini moliyalashtirish xavfini kamaytirish, firibgarlikka qarshi himoya choralarini va sanksiyaviy komplaens talablari bo'yicha mavjud mexanizmlar hamda ularni rivojlantirish yo'llari yoritib beriladi. Ushbu tadqiqot xalqaro va milliy me'yoriy hujjatlar, ilmiy tadqiqotlar hamda zamonaviy texnologiyalarning komplaens tizimidagi o'rni asosida olib boriladi [4].

Tijorat banklarining samarali faoliyat yuritishi va ularning global moliyaviy tizimda barqarorligini ta'minlash uchun zamonaviy komplaens tizimlarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada aynan shu masalalarga e'tibor qaralib, tijorat banklarida komplaens nazoratini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi [7].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tijorat banklarida komplaens nazoratini takomillashtirish bo'yicha tadqiqotlar milliy va xalqaro manbalarda keng yoritilgan. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining "Bank nazorati bo'yicha metodik qo'llanma"da [1] tijorat banklarida komplaens tizimining huquqiy asoslari, nazorat mexanizmlari va tartibga solish choralariga urg'u berilgan. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Bank tizimini isloh qilish va mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmonida [2] bank tizimidagi xavflarni kamaytirish va komplaens funksiyasini rivojlantirish bo'yicha strategik yo'nalishlar belgilangan.

Xalqaro manbalar orasida Basel qo'mitasi tomonidan ishlab chiqilgan "Compliance and the Compliance Function in Banks" hujjati [3] komplaens tizimini joriy etish va uning samarali faoliyat yuritish tamoyillarini belgilaydi. Shuningdek, FATFning "Risk-Based Approach for Banks" yo'riqnomasida [6] banklarda jinoyat yo'li bilan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorchilikni moliyalashtirishga qarshi choralar haqida tavsiyalar berilgan.

O'zbekistonlik tadqiqotchilar orasida Bozorov A. [4] komplaens nazorati va moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash mexanizmlarini tahlil qilgan bo'lsa, Karimov U. [8] tijorat banklarida komplaens tizimining huquqiy asoslarini o'rgangan. Shuningdek, Usmonov R. [10] O'zbekiston bank tizimidagi moliyaviy xavflarni boshqarish usullarini ko'rib chiqadi. Xalqaro moliyaviy tashkilotlar, jumladan, Yevropa Markaziy bankining yillik hisobotlari [5] va Xalqaro Valyuta Jamg'armasining moliyaviy barqarorlik bo'yicha hisobotlari [7] ham bank tizimidagi komplaens jarayonlariga oid tahliliy ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Ushbu adabiyotlarni tahlil qilish orqali tijorat banklarida komplaens nazoratining dolzarbligi, mavjud muammolari va ularni bartaraf etish usullari bo'yicha ilmiy asoslangan qarashlar shakllantiriladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda tijorat banklarida komplaens nazoratining samaradorligini oshirishga oid ma'lumotlar yig'ish uchun hujjatlar tahlili, so'rov va ekspert baholash usullari qo'llanildi. Banklarning moliyaviy hisobotlari, xalqaro normativ hujjatlar va regulyator qarorlari o'rganildi. Olingan ma'lumotlar statistik va taqqoslash usullari yordamida tahlil qilinib, komplaens tizimini takomillashtirish bo'yicha xulosalar shakllantirildi.

Tahlil va natijalar

Tadqiqot natijalari tijorat banklarida komplaens nazorati tizimini takomillashtirish bo'yicha bir qator muhim jihatlarni aniqladi. Jinoyat yo'li bilan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashda mijozlarni tekshirish (KYC) tizimlarining samaradorligini oshirish zarurligi aniqlandi. Banklar shubhali tranzaksiyalarni aniqlash va ularga qarshi tezkor choralar ko'rish bo'yicha zamonaviy texnologiyalardan foydalanishlari lozim. Shuningdek, Anti-Money Laundering (AML) tizimlarini avtomatlashtirish va sun'iy intellekt asosida monitoring mexanizmlarini rivojlantirish natijasida shubhali operatsiyalarni erta bosqichda aniqlash imkoniyatlari kengaytirildi.

Ommaviy qirg'in qurolini moliyalashtirishga qarshi chora-tadbirlarni takomillashtirish masalasida banklarning xalqaro tashkilotlar, jumladan, FATF, BMT va OFAC talablariga muvofiqligini oshirish zarurati belgilandi. Qora ro'yxatlar bilan ishlash mexanizmlari takomillashtirilib, mijozlar va tranzaksiyalarni doimiy ravishda tekshirish tizimlari joriy etilishi lozimligi aniqlandi.

Firibgarlikka qarshi kurash (Fraud Prevention) bo'yicha tadqiqot natijalari sun'iy intellekt va Big Data texnologiyalaridan foydalanish firibgarlik holatlarini erta aniqlash va oldini olishga yordam berishini ko'rsatdi. Shu bilan birga, bank xodimlarining firibgarlik sxemalarini tushunish va ularga qarshi chora ko'rish bo'yicha malakasini oshirish maqsadida maxsus o'quv dasturlari joriy etilishi tavsiya etildi.

Sanksiyaviy komplaens va xalqaro talablar bo'yicha xalqaro moliyaviy sanksiyalarga moslashish va OFAC, EU, BMT sanksiyalariga rioya qilish uchun avtomatlashtirilgan monitoring tizimlarini kengaytirish zarurati aniqlandi. Banklarda xalqaro huquqiy talablar asosida ichki siyosat va protseduralarni doimiy ravishda yangilab borish muhimligi qayd etildi.

Tadqiqot natijalari tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligi va barqarorligini ta'minlashda komplaens nazorati muhim rol o'ynashini ko'rsatdi. Banklarning ushbu yo'nalishda zamonaviy texnologiyalarni joriy etishi,

xalqaro standartlarga rioya qilishi va ichki nazorat mexanizmlarini kuchaytirishi bank tizimining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi (1-rasm).

1-rasm. Tijorat banklarida komplaens tizimi bo'yicha asosiy yo'nalishlar.

Yuqoridagi diagrammada tijorat banklarida komplaens tizimi bo'yicha asosiy yo'nalishlar tasvirlangan. Asosiy yo'nalishlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Huquqiy bazani mustahkamlash – Pul yuvish va korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha qonunchilikni xalqaro standartlarga moslashtirish.

Raqamli texnologiyalarni joriy etish – Bank tizimlarida AI, Big Data va avtomatlashtirilgan monitoring tizimlaridan foydalanish.

Xodimlarni o'qitish va malakasini oshirish – Bank sektorida komplaens bo'yicha malakali mutaxassislarni tayyorlash.

Riskga asoslangan yondashuvni tatbiq etish – Bank mijozlarining moliyaviy operatsiyalarini shubhali holatlar yuzasidan baholash tizimini joriy qilish.

Xalqaro hamkorlikni rivojlantirish – Jahon banklari tajribasidan foydalanish va xalqaro moliyaviy tashkilotlar bilan hamkorlikni kengaytirish.

Tijorat banklarida komplaens nazorati moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, huquqiy muvofiqlikni oshirish va xatarlarni minimallashtirish uchun muhim vosita hisoblanadi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatmoqdaki, kuchli komplaens tizimi nafaqat bankning ishonchliligini oshiradi, balki mijozlar ishonchini ham mustahkamlaydi. O'zbekiston bank tizimida zamonaviy komplaens texnologiyalarini joriy qilish va xalqaro standartlarga mos tizim yaratish orqali moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash imkoniyati mavjud.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, tijorat banklarida komplaens nazorati moliyaviy xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi:

Jinoyat yo'li bilan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash. Banklar KYC va AML tizimlarini kuchaytirishi, AI va Big Data texnologiyalaridan foydalanib shubhali tranzaksiyalarni real vaqtda kuzatishi zarur [1, 3, 6].

Ommaviy qirg'in qurolini moliyalashtirishga qarshi choralar. Xalqaro sanksiyalar va qora ro'yxatlar bilan ishlash jarayonlari avtomatlashtirilib, xalqaro moliyaviy regulyatorlar bilan hamkorlik mustahkamlanishi lozim [4, 6, 7].

Firibgarlikka qarshi kurash. Firibgarlikni oldini olish uchun real vaqtda tranzaksiyalarni tahlil qilish, xodimlarning xabardorligini oshirish va xavfsizlik bo'limlari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish muhim [5, 8, 10].

Sanksiyaviy komplaens va xalqaro talablar. Banklarda sanksiyalar monitoringi avtomatlashtirilib, xalqaro talablarga muvofiqlik oshirilishi lozim. Sanksiyalar xavfini kamaytirish uchun komplaens tizimini global standartlarga moslashtirish zarur [7, 9].

Umuman olganda, tijorat banklari zamonaviy texnologiyalar va xalqaro me'yorlarga asoslangan komplaens tizimini rivojlantirish orqali moliyaviy xavflarni minimallashtirishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagilardan xulosa qilish mumkinki, davlat va xususiy sektor faoliyatida korrupsiyaga qarshi kurashish komplaens nazorat tizimini joriy etish orqali qator samarali omillarga erishish mumkin.

Mazkur tizim korrupsiya xavf-xatarlarini o'z vaqtida aniqlash va ularga chek qo'yish, ularning oqibatlarini bartaraf etish, shuningdek, ularni yuzaga keltiruvchi sabablar va shart-sharoitlarni minimallashtirishga xizmat qiladi. Davlat organlari va tashkilotlarning hisobdorligi hamda faoliyatining shaffofligini oshirish, xodimlarning kasbiy odob-axloq qoidalariga qat'iy rioya etishi, xizmat vazifalarini bajarishda manfaatlar to'qnashuvi yuzasidan xabar berish va ularni hal qilish masalalarini tartibga solish muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, korrupsiyaga qarshi kurash sohasida xalqaro standartlar va ilg'or xorijiy tajribani joriy etish ushbu tizimning asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Tijorat banklarida komplaens nazoratini takomillashtirish moliyaviy tizim barqarorligini ta'minlash va huquqiy xatarlardan himoyalani uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, jinoyat yo'li bilan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish, ommaviy qirg'in qurolini moliyalashtirish xavfini kamaytirish, firibgarlikni oldini olish hamda sanksiyaviy talablarni bajarish bo'yicha xalqaro standartlarga muvofiq choralar ko'rish zarur.

Banklarda KYC va AML tizimlarini rivojlantirish, sun'iy intellekt va Big Data texnologiyalaridan foydalanish, xalqaro sanksiyalar bo'yicha monitoring mexanizmlarini avtomatlashtirish va komplaens bo'yicha xodimlarning malakasini oshirish tizim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Xalqaro moliyaviy regulyatorlar bilan hamkorlikni mustahkamlash va ichki nazorat jarayonlarini takomillashtirish banklarning global moliyaviy xavfsizlik talablariga moslashishiga yordam beradi.

Shu bois, tijorat banklari komplaens tizimini yanada rivojlantirish orqali nafaqat huquqiy xatarlarni kamaytirishi, balki moliyaviy ishonchlik va barqarorlikni oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Foreign Corrupt Practices Act 1977 // PL 95 - 213, Title 1; 91 Stat 1494, Dec 19, 1977.
2. Sarbanes-Oxley Act of 2002. Corporate responsibility. // Public law 107. 2004- July 30, 2002 116 stat. 745.
3. E.Ivanov Anti-corruption compliance in BRICS countries //Антикоррупционный комплаенс-контроль в странах БРИКС// Монография. – М.: Юриспруденция, 2015. С.45.
4. "Compliance Programs for Private Companies" by Jeff J. Marwil and Jerry J. Burgdoerfer August 2016, p. 83.
5. A financial history of modern U.S. corporate scandals: from Enron to reform Jerry W/Markham of 2006, Taylor & Francis group, p.49.
6. "Syndromes of compliance" by M. Johnston, Colgate University, New York. Publisher: Cambridge University Press; Online publication date: September 2009, p.71-72.
7. D.Primakov Compliance practices: anti-corruption, banking compliance, sanction compliance and asset tracing// Специальные виды комплайнеса: антикоррупционный, банковский, санкционный и розыск активов. – М.: Infotropic media, 2019 P.27
8. Якунчиков А. Международные стандарты в области комплаенс-контроля как инструменты координации в условиях экономической интеграции. – М.: Sovna, 2015 г., с.6.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>